

ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Худойбердиев Гиёсиддин Бахтиёр угли

научный исследователь Гулистанского

государственного университета

Аннотация: Статья посвящена развитию физической культуры и массового спорта с в Республике Узбекистан. Подчеркнута, что физическая культура и массовый спорт обеспечивает гармоничного развития подрастающего поколения. Физической культура является одним из видов спорта, обеспечивающим гармоничное развитие подрастающего поколения. Занятия спортом позволяют с высокой эффективностью решать целый комплекс воспитательных, образовательных и оздоровительных задач.

Ключевые слова: физическая культура, стратегия действий, спорт, концепция развития физической культуры и массового спорта, популяризации физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни среди населения.

Одним из принципов воспитание детей является использование инновационных технологий для формирования здорового поколения, предоставляя тот багаж знаний в области физической культуры и спорта, который был накоплен, как нашими предками, так и специалистами с мировым именем. Детям дошкольного возраста самостоятельные занятия помогут в своеобразной ориентации и отборе определенного вида спорта, в итоге

повысит их спортивное мастерство. Особенно дети с ограниченными физическими способностями получают квалифицированную методическую помощь в самостоятельных занятиях физической культурой.

Достижения высокого уровня физической культуры и качества жизни населения в Республике Узбекистан является важным условием в рамках практической реализации стратегической задачи. Решения данной задачи в рамках реализации будет обеспечение необходимых условий непрерывного занятия спортом на протяжении жизни представителям страны.

В Концепции развития физической культуры и массового спорта в Республике Узбекистан на период 2019-2023 годы подчеркивается, что в республике имеется целый ряд препятствующих этому серьезных недостатков, в частности:

недостаточной уровни организации работы по формированию условий для широкого вовлечения населения, в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечению гармоничного духовного и физического развития подрастающего поколения, в результате - недостаточный охват желающих заниматься физической культурой и массовым спортом;

низкая ориентированность системы развития физической культуры и массового спорта на задействование мотивации; [1].

Решения вышеуказанных проблем были проведены результативные работы. Свидетельством этого являются принятые Президентом республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёевым Постановления и Указы. **Постановление Президента Республики Узбекистан от 03 июня 2017 года №ПП-3031 «О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и массового спорта»** [2]; Указ Президента Республики Узбекистан от 15 февраля 2017 года № УП-4956 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления в области культуры и спорта» [3]; Указ Президента Республики Узбекистан от 05 марта 2018 года № УП-5368 **«О мерах по коренному совершенствованию системы государственного управления в области**

физической культуры и спорта» [4]; Указ Президента Республики Узбекистан от 24 января 2020 года №УП-5924 «О мерах по дальнейшему совершенствованию и популяризации физической культуры и спорта в Республике Узбекистан» [5].

В Указе Президента РУз. от 24 января 2020 года №УП-5924 «О мерах по дальнейшему совершенствованию и популяризации физической культуры и спорта в Республике Узбекистан» подчеркивается, что... существует необходимость внедрения в практику конкретных программ в сфере физической культуры и спорта, содействующих укреплению здоровья населения, широкого вовлечения молодежи в спорт и отбора среди нее талантливых спортсменов, формирования национальных сборных команд спортсменами-мастерами, обеспечивающими высокие результаты по видам спорта, и создания дополнительных условий для тренеров.[5]

В республике Узбекистан осуществляются последовательные меры по популяризации физической культуры и спорта, созданию необходимых условий для физической реабилитации лиц с ограниченными физическими возможностями и обеспечению достойного выступления страны на международной спортивной арене.

В этом плане физическая культура и спорт является обеспечивающим гармоничное развитие подрастающего поколения. Физической культурой можно заниматься с раннего детства и до преклонного возраста. В спортивной подготовке юных физкультурников сложилась ситуация, когда программный материал, методика отбора и ориентации, методика тренировки и обучения были перенесены с взрослого контингента занимающихся на юношей и детей. В таких условиях ранняя специализация приобрела ряд недостатков, связанных с недооценкой особенностей детской психики и присущих детям форм жизнедеятельности.

Физическая культура данный древнейший вид спорта имеет не только демократическую, гуманистическую направленность, но и большое военно-прикладное значение.

В Узбекистане распространены такие виды национального спорта как кураш, белбогли кураш, турон и бойкурган.

Благодаря независимости, стало возможным представить миру наши национальные виды спорта, которые являются культурным наследием страны.

Если Япония в спортивном мире ассоциируется у миллионов поклонников спорта как родина дзюдо, каратэ, сумо, Китай – ушу и кунг-фу, Корея – таэквондо и сирым, Англия – футбола, Канада – хоккея с шайбой, США – бейсбола и баскетбола, американского футбола и т.д., то теперь национальные виды спорта Узбекистана – кураш, белбогли кураш, турон, бойкурган и другие будут ассоциировать наше государство на международной арене спорта.

На сегодняшний день национальные виды спорта получила развитие в более чем в 50 странах мира, по которому помимо чемпионатов и первенств мира проводятся и континентальные соревнования. Следует отметить, что включение борьбы Кураш в программу Азиатских игр является еще одним из важнейших событий в истории спортивного достижения не только в Узбекистане, но и в мире. [7]

К интернациональным видам борьбы относятся: греко-римская, вольная, дзюдо, самбо и таэквондо.

Занятия спортом позволяют с высокой эффективностью решать целый комплекс воспитательных, образовательных и оздоровительных задач. Как уже отмечалось выше, богатейшая история национального спорта свидетельствует о том, что во все времена и у всех народов занятия этим видом спорта доставляли большую радость и способствовали формированию выдающихся личностей. Все это предопределило общественное признание национального спорта среди широких слоев населения мира, в частности специалистов школьной и спортивной педагогики.

Список использованных источников и литературы:

1. **Постановление Президента Республики Узбекистан от 03 июня 2017 года №ПП-3031 «О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и массового спорта».**

2. Указ Президента Республики Узбекистан от 15 февраля 2017 года № УП–4956 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления в области культуры и спорта».

3. Указ Президента Республики Узбекистан от 05 марта 2018 года № УП–5368 **«О мерах по коренному совершенствованию системы государственного управления в области физической культуры и спорта».**

4. Указ Президента Республики Узбекистан от 24 января 2020 года №УП-5924 «О мерах по дальнейшему совершенствованию и популяризации физической культуры и спорта в Республике Узбекистан».

5. Постановление КМ РУз. от 13.02.2019 г. N 118 «Концепция развития физической культуры и массового спорта в Республике Узбекистан на период 2019-2023 годы».

6. Лесгафт П. Ф. Собрание педагогических сочинений / Ред. коллегия: Г. Г. Шахвердов (отв. ред.) и др. — М.: Физкультура и спорт, 1951—1956. Т. 1: Руководство по физическому образованию детей школьного возраста, ч.1. — 1951. — 441.

8. Юшков О.П. Физическая культура / О.П.Юшков, В.И.Шпанов.- М.:Изд-во МГИУ, 2001.-92 с.

7. Махмудов У.Б. Из истории узбекской национальной борьбы «кураш» / У.Б. Махмудов, О.А. Раджабов. - Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2015. - №8 (88). – С. 779-781.